

**KREMNIYDÍŃ PERIODLÍQ SISTEMADAĖÍ ORNÍ HÁM QÁSIYETLERI
TEMASÍN UYRENIWDE INTERAKTIV USÍLLARDAN PAYDALANÍW
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕМЫ МЕСТА И СВОЙСТВ КРЕМНИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ**

**USING INTERACTIVE METHODS TO STUDY THE TOPIC OF THE
PLACE AND PROPERTIES OF SILICON IN THE PERIODIC SYSTEM**

Abdisattarova Elmira Abdijamilovna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ximiya oqıtıw metodikası
kafedrası, (PhD)

Kudaybergenova Aynura Maksetbayevna

Ximiya oqıtıw metodikası kafedrası assistent-oqıtıwshı

Amaniyazov Maman Pirniyaz ulı

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı 4-kurs talabası

Annotatsiya: Usı maqalada ximiya páninen Kremniy. Kremniydiń periodlıq sistemadaĖı ornı, qásiyetleri temasın úyreniwde oqıwshılardıǵa sabaq elede qızıqarlı bolıw maqsetinde interaktiv tálim texnologiyasınan paydalanıw usılları keltirilgen.

Tayanış sózler: interaktiv metod, element, sabaq procesi, kremniy, periodlıq sistema, kremniy (IV) oksid, silan, kvarc, silikat sanaatı.

Аннотация: В данной статье представлены методы использования интерактивных образовательных технологий, позволяющие сделать урок более интересным для учащихся по изучению темы о роли и свойствах кремния в периодической таблице химии.

Ключевые слова: интерактивный метод, элемент, процесс обучения, кремний, периодическая система, оксид кремния (IV), силан, кварц, силикатная промышленность.

Abstract: This article presents methods for using interactive educational technologies to make the lesson more interesting for students to study the topic of the role and properties of silicon in the periodic table of chemistry.

Key words: interactive method, element, learning process, silicon, periodic table, silicon (IV) oxide, silane, quartz, silicate industry.

Kremniy periodlıq sistemaniń úshinshi periodı tórtinshi topar bas kishi toparında 14-tártip nomeri menen jaylasqan, p-elementler semeystvosına kiredi. Salıstırmalı atom massası 28,086 ġa teń. Sırtqı elektron qabatında tórt elektron boladı.

Periodlıq sistemada kremniy elektronlardı ańsat beriwshi hám elektronlardı ańsat qabıl etiwshi elementler arasında jaylasqan. Óziniń birikpesinde (SiH₄) kremniy tórt

valentlilikni kórsatedi. Tómingi oksidleniw dárejesi -4. Joqarı oksidleniw dárejesi bolsa +4 (SiO_2). Atomlardıń salıstırmalı jaqın teris elektrleniwshilikke iye bolǵanlıǵı nátiyjesinde Si—H baylanısınń az polyarlıǵı, molekulanıń polyarsızlıǵı besinshi, altınshi, jetinshi toparlar bas kishi toparlarınń elementlerinen ayırılǵan túrde kremniydiń vodorodlı birikpesi kislotalıq yamasa tiykarlıq qásiyetlerdi kórsetpewge sebep boladı.

Tábiyatta tarqalıwı hám biologiyalıq áhmiyeti. Jer qabıǵında tarqalıwı jaǵınan kremniy kislorodtan keyin ekinshi orında turǵan kremniydiń massa úlesi 27,6 % i quraydı. Kremniy tábiyatta tek birikpeler túrinde ushırasadı. Kremniy tábiyattıń tiykarǵı elementi. Kópshilik taw jınısları (gneycler, granitler, bazaltlar) hám minerallar (kvarc, dala shpatları, qum, topıraqlar) kremniy birikpelerinen quralǵan. Kremniy ayırım ósimliklerdiń paqalı hám japıraqları, quslardıń pári hám haywan júnleri quramına kiredi.

Alınıwı hám qollanıwı. Kremniy (IV) oksidin magniy, alyuminiy yamasa uglerod penen qálpine keltirip kremniy alınadı:

Kremniy kóplegen eritpeler alıwda qollanıladı. 4 % kremniyden ibarat polat ańsat magnitleniw qásiyetine iye bolıp qaladı. Onnan transformatorlar, dwigateller, generatorlar (elektrotexnikalıq polat) tayarlanadı. 16 % hám onnan kóbirek kremniy bar polat (kislotaga shıdamlı polat) ximiyalıq sanaatta apparat hám úskeneler tayarlawda qollanıladı. Kristall halındaǵı taza kremniy radio hám elektrotexnikada yarım ótkizgish sıpatında qollanıladı. Olar kún nurın elektr energiyasına aylandıradı. Kremniyli quyash batareyaları, kosmoslıq qurılımlarda energiya payda etiwshi bólimler tayarlawda paydalanıladı.

Fizikalıq hám ximiyalıq qásiyetleri. Kremniy sırtqı kórinisinen metallarǵa uqsap ketedi. Kristall kremniy kúl reńli — polat reńli, metallıq jiltıraqlıqqa iye zat. Balqıw temperaturası 1420 °C, qaynaw temperaturası 2355 °C; tıǵızlıǵı 2329 kg/m³; izotop sanı 11 (24 → 34); Uglerodqa qaraǵanda kremniyde metall emeslik qásiyetleri kúshsizirek kórinedi, sebebi, onıń atom radiusı úlkenirek hám sırtqı elektronlar yadrodan uzaǵıraqtı jaylasqan. Kremniydi hawada qattı qızdırganda ol janıp ketedi hám kremniy (IV) — oksidin payda etedi:

Qızdırılǵanda kremniy xlor, brom hám kúkirt penen de reakciyalanadı:

Kremniydiń galogenli hám kúkirtli birikpeleri gidrolizge ushıraydı:

Kremniy joqari temperaturada uglerod penen birigedi hám júdá qattı birikpe karborundtı (kremniy karbidi) payda etedi:

Karborundtan tegislew hám bezew tasları tayarlanadı. Qızdırılğanda kremniy birqansha metallar menen (Mg, Ca, Cr, Mn, Fe hám t.b.) birigiđ silicidlerdi payda etedi:

Metall silicidlerine kislotalar tásir etkende kremniyvodorod SiH_4 – silan payda boladı: $\text{Mg}_2\text{Si} + 4\text{HCl} = 2\text{MgCl}_2 + \text{SiH}_4$

Silan – reńsiz gaz, kúshli qálpine keltiriwshi, hawada óz-ózinen janıp ketedi:

Silanda basqa tağıda birqansha kremniyvodorodlar da bar, olardıń ulıwma formulası $\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$, bul jerde $n < 8$. Silanlar metan qatarı uglevodorodlarğa uqsas bolıwı menen birge kremniydiń uglerodqa qarağanda metall emeslik qásiyetiniń kúshsizligi nátiyjesinde, Si–H hám Si–Si baylanıslarınıń kúshsizleniwi sebepli olardan kúshli reakciyasıw qábiletine iye. Kislotalar menen reakciyalanbaydı. Siltilerdiń eritpeleri menen reakciyalanadı:

Eń áhmiyetli birikpeleri. Kremniy (IV) – oksid SiO_2 – qattı, qıyın balqıytuğın, atom kristall pánjereli, suwda erimeytuğın zat. Tábiyatta kvarc mineralı halında ushırasadı. Kvarctıń tınıq, reńsiz kristalı taw xrustalı dep te ataladı. Kremen, agat, yashma, qum kvarctıń forma ózgerisleri bolıp esaplanadı.

Kremniy temasın oqıtıwda interaktiv usıllardan paydalanıp sabaq ótiw dásturiy sabaqqa qarağanda anağurlım qızıqlı bolıp ótedi. Mısalı kremniy kúshli qızdırılğanda reakciyağa kiristiriw múmkin, reakciyalar qızdırıw jolı menen alıp barıladı. Oqıwshılar reakciya teńlemelerin “Balıq skeleti” mısasında túsindiredi.

Kremniydiń paydalanıw tarawları

Klaster usulında tómendegishe túsindiriledi.

- 1) kóplegen birikpeler alıwda;
- 2) radio hám elektrotexnikada;
- 3) quyash energiyasın elektr energiyasına aylantırıwda quyash batareyaları sıpatında
- 4) qurılıs materiyyallarında;
- 5) kúndelikli turmısta qollanıladı.

Kremniy temasına tiyisli maǵlıwmatlar jeterli bolǵanı ushın kóplegen usıllardı keltirsek boladı. Har qıylı usıllardan kremniydiń periodlıq sistemadaǵı ornı, alınıwı hám qasiyetlerin keń tusindire alamız. Balıq skeleti hám Klaster usılı arqalı ximiyalıq qasiyeti menen qollanıw tarawları sabaqta taza temanı bekkemlewde qollanılsa boladı. Interaktiv metodlardan paydalanılǵan sabaqlarda talabalar qarama-qarsı pikir júritiw, maǵlıwmat derekleri hám temanı analiz etiw, quramalı mashqalalı jaǵdaylardı sheshiw, doslarınıń pikirini hurmet etip esitiw, analiz etip tiykarlangan juwmaqlar shıǵarıw, basqa dosları menen sáwbetke kirisiw kónikpelerin iyeleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. M.M.Abdulxayeva. Kimyo. –Toshkent: Navro‘z, 2018. – 650 b.
2. I.Asqarov, K.Gopirov, N.Toxtabaev. Ximiya 9-klass – T.: O‘zbekiston. 2019.– 208 b.
3. Maktab kimyo ta’limi mazmunini fanlararo takomillashtirish texnologiyalari. – T.: Noshirlik yog‘dusi, 2015. – 76 b.